

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ РАҲБАРЛАРИНИНГ КАСБИЙ ЭТИКАСИ ВА МАДАНИЙ САЛОҲИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Qodirova Fotima Rashidovna

MTTDMQTMOI Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasini professori,
pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan. Jahon tajribasi va milliy amaliyot asosida rahbarlarning axloqiy qadriyatlarini, mas'uliyatini, kasbiy munosabatini, kommunikativ madaniyatini hamda tashkilotdagi ma'naviy muhitni shakllantirishdagi o'rnini yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rahbarlik etikasi, kasbiy madaniyat, madaniy salohiyat, ta'lim muassasasini boshqarish, axloqiy qadriyatlar, kommunikativ madaniyat, ma'naviy muhit.

Abstract: This article analyzes the key factors influencing the development of professional ethics and cultural potential of preschool educational institution leaders. Based on international experience and national practice, the article highlights the role of leaders in shaping moral values, responsibility, professional attitude, communicative culture, and the spiritual atmosphere within the organization.

Key words: preschool education, leadership ethics, professional culture, cultural potential, management of educational institutions, moral values, communicative culture, spiritual environment.

Аннотация: В данной статье проанализированы основные факторы, влияющие на формирование профессиональной этики и культурного потенциала руководителей дошкольных образовательных организаций. На основе международного опыта и национальной практики раскрыта роль руководителей в формировании нравственных ценностей, ответственности, профессионального отношения, коммуникативной культуры и духовной атмосферы в учреждении.

Ключевые слова: дошкольное образование, этика руководства, профессиональная культура, культурный потенциал, управление образовательным учреждением, нравственные ценности, коммуникативная культура, духовная среда.

KIRISH

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifati bilan bir qatorda rahbar kadrlarning kasbiy va madaniy salohiyatiga yuqori talab qo'yimoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari nafaqat boshqaruvchilik vazifalarini samarali amalga oshiruvchi mutaxassis, balki yuksak axloqiy qadriyatlarga ega, madaniyatli va ijtimoiy javobgarlikni his qiluvchi shaxs bo'lishi lozim.

Rahbarlarning kasbiy etika me'yorlariga rioya qilishi, tashkilotda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishi, xodimlar va ota-onalar bilan madaniyatli muloqotga kirishishi ularning boshqaruv samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, rahbarlarda kasbiy etika va madaniy salohiyatni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Boshqaruv jarayonida etika masalalari alohida o'rin egallaydi. Rahbarlar boshqaruvning ma'naviy o'lchovlari va etik tamoyillaridan kelib chiqadi. Bundan tashqari, ularning faoliyati rahbar shaxsiga xos fazilatlar hamda ishlab chiqarishdan tashqari sohalarda amal qilinadigan etika kodekslari bilan belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya sifatini oshirish va metodik jihatdan boyitishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

A.V. Shin O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishning tashkiliy-pedagogik asoslari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishini olib borgan. U o'z tadqiqotlarida maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – bu individual metodlar orqali bolada ma'lum bir kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatdir, degan fikrni ilgari surgan.

Ta'lim sifatini ta'minlashga qo'yilgan talablar O'zbekiston Respublikasining me'yoriy-huquqiy hujjatlarida belgilab berilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi 637-son¹ Qonunining 8-moddasida quyidagilar qayd etilgan: maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularning intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishiga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turi hisoblanadi. Ushbu qonunda, shuningdek, maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutishi belgilab qo'yilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bozor sharoitida faoliyat yuritayotgan rahbar va mutaxassislar oldiga qat'iy talablar qo'yiladi. Ular yuqori ishbilarmonlik va axloqiy fazilatlariga ega bo'lishi, tadbirkorlik qobiliyatiga, ahil jamoa tashkil etish va mehnat jamoasi bilan davlat manfaatlarini uyg'unlashtira olish salohiyatiga ega bo'lishi kerak. Zamonaviy rahbar yuqori malakaga ega, istiqbolni ilg'ay oladigan, iqtisodiy fikrlashga va samarali xo'jalik yuritishga qodir bo'lishi, shuningdek, shaxsiy intizomga ega, topshirilgan vazifalarga mas'uliyat bilan yondashadigan, g'oya to'plash va uni hayotga tatbiq etishda tashabbuskor, chiqishimli va ishbilarmon bo'lishi zarur.

Rahbar doimo xotirjam, o'ziga ishongan, tashabbuskor va zarurat tug'ilganda tavakkal qila oladigan shaxs bo'lishi kerak. Javobgarlikdan qo'rqish – bu kuchsizlik belgisi. Javobgarlikdan cho'chiydigan inson rahbar bo'la olmaydi. Rahbar o'z qo'l ostidagilar bilan shunday munosabat o'rnatishi lozimki, ular hech qanday to'siqsiz maslahat uchun uning huzuriga kira olsin. Rahbar o'z xodimlarini yaxshi tanishi, ular bilan suhbatlashishi, ularning qobiliyati, bilimi va malakasi egallab turgan lavozimiga mos kelishini, shuningdek, ushbu bilim, qobiliyat, malaka va axloqiy fazilatlaridan tashkilot manfaatlari yo'lida yetarlicha foydalanilayotganini aniqlashi kerak.

Obro'ga ega bo'lmasdan turib muvaffaqiyatli rahbarlik qilish mumkin emas. Ammo obro' kuch bilan emas, balki ish sifati bilan, shaxsiy namuna, faoliyatdagi talabchanlik, qat'iyat va doimiy bilim orqali hosil bo'ladi. Boshqaruv san'atini egallamagan rahbar qabul qilinayotgan qarorlarning samaradorligini ta'minlay olmaydi. Shu bilan birga, rahbarlik fazilatlarini tug'ma emas, balki mehnat jarayonida shakllanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari nafaqat boshqaruvchi, balki pedagogik jamoaning ma'naviy yetakchisi hamdir. Uning kasbiy etikasi va madaniy salohiyati tashkilotdagi umumiy ma'naviy muhit, xodimlar o'rtasidagi munosabatlar, ota-onalar bilan aloqalar hamda bolalarga bo'lgan munosabat va ta'lim-tarbiya jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Rahbarning kasbiy etikasi deganda uning ishga bo'lgan mas'uliyati, adolat, halollik, insof, shaffoflik va ishonchlilik kabi xulqiy normalarga amal qilishi tushuniladi. Bunday qadriyatlar tashkilotdagi ish jarayonlarini tartibga soladi va mehnat intizomini mustahkamlaydi.

Madaniy salohiyat esa rahbarning umumiy madaniyati, axloqiy va estetik bilimi, jamoa bilan muloqotda madaniyatli bo'lishi, har xil vaziyatlarda madaniy yondasha olishi, shuningdek, madaniy meros va milliy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishi orqali namoyon bo'ladi.

"Madaniyat" tushunchasi rivojlanish darajasining umumlashtiruvchi ko'rsatkichi bo'lib, keng ma'nolarni qamrab oladi. Masalan, jamiyat madaniyati, shaxsiy madaniyat yoki inson faoliyatining muayyan yo'nalishlariga xos madaniyat haqida so'z yuritish mumkin.

Boshqaruv madaniyati ayniqsa muhim o'rin tutadi. Insoniyat o'z taraqqiyotida ulkan boshqaruv tajribasini jamlagan. Bozor munosabatlari sharoitida bu tajriba boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilishi zarur. Boshqaruvning shakllanishi va rivojlanishi, eng avvalo, boshqaruv madaniyati darajasining yuksalishi bilan bog'liq. Chunki boshqaruvning yo'llari, usullari, vosita va uslublarini tanqidiy tahlil qilish orqali ularning eng samaralilari ajratib olinib, jahon tajribasida tatbiq etiladi.

Boshqaruv madaniyati inson madaniyatining tarkibiy qismi bo'lish bilan birga, o'ziga xos xususiyatlarga ham ega. Madaniyatga ega bo'lish rahbar uchun nafaqat zarur, balki shartdir. Chunki har bir tashkilotning bo'linmalari samarali ishlashi uchun uning xodimlari yuksak madaniyat egasi bo'lishi zarur. Boshqaruv madaniyati darajasi rahbarlar va xodimlar madaniyati, boshqaruv jarayonining madaniyati, texnika va mehnat sharoitlari orqali baholanadi.

Boshqaruv madaniyati unsurlarining xilma-xilligi boshqaruv jarayonida turli me'yorlarga – axloqiy, huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnik va estetik me'yorlarga rioya qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>

Axloqiy me'yorlar inson xulqini axloq va odob mezonlari asosida tartibga soladi. Bular ijtimoiy burchni anglash, insonlar o'rtasida hurmat, vijdonlilik, haqiqatgo'ylik, kamtarlik kabi fazilatlarni o'z ichiga oladi. Boshqaruvda axloqiy me'yorlarga rioya qilish rahbarning madaniy darajasi yuqoriligini ko'rsatadi.

Boshqaruv madaniyatida rahbar quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim: har bir rahbar ta'lim tashkilotini rivojlantirish muammolarini hal etishda ijtimoiy hamkorlik faoliyatini amalga oshiradi. U davlat va nodavlat tashkilotlari, ishlab chiqarish vakillari bilan samarali muzokaralar olib borishi, natijaga erishish uchun muloqot madaniyati, suhbat va muzokara yuritish texnikasi va ko'nikmalarini yaxshi egallagan bo'lishi zarur.

Eng asosiy narsa – suhbatdoshning qiziqishini uyg'ota olishdir. Buning uchun boshqa muassasalar tajribasini tilga olish, ularning yutuqlarini tan olish, ijobiy fikr bildirish kabi usullar qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muzokara va suhbat olib borish texnologiyasi. Odatda biror kishi tomonidan qabul qilingan qarorga boshqalar rozi bo'lishi oson emas. Insonlar ularga taalluqli qarorlarni qabul qilish jarayonida ishtirok etishni xohlashadi, biroq tayyor holatda taklif etiladigan qarorlarga odatda shubha bilan qarashadi. Shuning uchun muzokara jarayonida insonlar odatda taklifga nisbatan ikki yo'lni ko'radi: yumshoqlik yoki qat'iylik. Muzokaralarda ikkinchi standart strategiya – murosaviy yondashuv bo'lib, bu yondashuvda qat'iylik va yumshoqlik o'rtasida muvozanat saqlash, ya'ni maqsadga erishish bilan birga, insoniy munosabatlarni buzmaslik maqsad qilingan bo'ladi. Muzokaralarni olib borishning uchinchi yo'li – prinsipial muzokaralar uslubidir. Bu uslubda muzokaraning mazmun va mohiyati qat'iy tarzda ko'rib chiqiladi, biroq ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatda yumshoq va madaniyatli yondashuv saqlanadi. Ushbu yondashuv adolatli bo'lib qolish, natijaga erishish va shu bilan birga odob doirasida harakat qilish imkonini beradi.

Quyidagi harakatlar muzokara ishtirokchilarining uch xil yondashuvini shakllantiradi: birinchi yondashuv – tomonlar o'rtasidagi qarama-qarshilikka asoslanadi. Har bir tomon o'z pozitsiyasini saqlab qolishga intiladi. Bunday holatda asosiy prinsip “kim-kimni” yoki “arqon tortish” tarzida bo'ladi. Agar kelishuvga erishilsa ham, bir tomonning “yutug'i” boshqa tomonda “qasd” tuyg'usini uyg'otadi. Ikkinchi yondashuv – birinchisining teskari-sidir. Unda tomonlar do'stona pozitsiyani egallaydi. Kuchsizroq tomon sherik tomonidan iliqlik kutib, o'zini xushomadgo'y ohangda tutadi. Amaliyotda bu yondashuv kam uchraydi. Uchinchi yondashuv – tomonlar o'zaro maqbul qarorni izlash zaruriyatini anglashga asoslanadi. Tomonlar birgalikda holatni tahlil qiladi, har ikki tomon manfaatlariga mos keluvchi yechimni topishga harakat qiladi. Bunda umumiy ishning “yutug'i” keyinchalik shaxsiy manfaatlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Tomonlarning shaxsiy manfaatlari ongli ravishda umumiy maqsadga bo'ysundiriladi. Bu yondashuv “muammoni hamkorlikda tahlil qilish” deb ataladi.

Rahbar muloqot jarayonida quyidagilarga e'tibor berishi lozim: kishilar bilan munosabatlarda ularning ismi va sharifini yodda saqlash va suhbat davomida takrorlab turish lozim. Bu suhbatdoshga yoqimli ta'sir ko'rsatadi. O'zaro munosabatlarda tabassum qilish kerak. Ochiq yuz, samimiyat va yengil tabassum atrofda sizga nisbatan ishonch uyg'otadi. Afsuski, rahbarlar va o'qituvchilar orasida noto'g'ri qarash mavjud: “agar pedagog o'quvchilarga, direktor esa o'qituvchilarga tabassum qilsa, ular keyin ‘boshga chiqib oladi’,” degan fikr yuritiladi. Ko'plab kuzatuvlar ushbu fikrning asossizligini tasdiqlaydi. “Oltin so'z” uslubi. Maqtov (kompliment) – bu insonning ijobiy fazilatlari haqida ijobiy fikr bildirgan holda, ularga ozgina kuchaytirib baho berishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotini samarali boshqarish uchun rahbarning kasbiy etikasi va madaniy salohiyati yuqori darajada bo'lishi zarur. Bu esa nafaqat tashkilotning ichki muhitiga, balki bolalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ushbu omillarni inobatga olgan holda rahbarlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva, M. R. (2021). Scientific and methodological foundations for developing professional competencies in students. Samarqand: SamSU Publishing.
2. Qurbonov, A. A. (2022). Forming professional competencies in the process of training specialists in higher education. Toshkent: TDPU Publishing.
3. UNESCO. (2018). Key Competencies for the 21st Century. UNESCO Publishing.
4. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.
5. Kurbonov, Sh. E., & Seytxalilov, E. (2006). Educational Quality Management. Toshkent: “Turon-Iqbol”, 592 bet.
6. Valiyeva, F. R. (2020). Metodologicheskiye osnovy obespecheniya sistemnosti i preemstvennosti v protsesse podgotovki spetsialistov. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Toshkent, 48 b.
7. Valieva, F. R. (2018). The importance of educational content in preparation of competitive personnels. 2nd International Conference Bridge to Science: Research Works, San Francisco, USA, 28-fevral, 121–122-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.